
La inteligencia artificial en los proyectos Erasmus+ como motor de la ciudadanía digital y la educación STEM: una revisión temática

Artificial Intelligence in Erasmus+ Projects as a Driver of Digital Citizenship and STEM Education: A Thematic Review

MARÍA GORETTI ALONSO DE CASTRO^{A*}, FRANCISCO JAVIER BUENO GUILLÉN^B,

^A *Servicio de Inspección Educativa, Dirección de Área Territorial de Madrid Este, Spain,*

*malonsca@gmail.com**; <https://orcid.org/0000-0003-4745-9364>

^B *Universidad de Alcalá, Madrid, Spain, fjavier.bueno@uah.es <https://orcid.org/0000-0002-8069-0288>*

Este artículo es una versión revisada del manuscrito “La inteligencia artificial en los proyectos Erasmus+ como motor de la ciudadanía digital y la educación STEM: una revisión temática”, originalmente enviado a la revista EDUtec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa en 2025. El manuscrito fue sometido a un proceso de revisión por pares, en el que un revisor consideró el trabajo publicable con modificaciones y otro señaló la necesidad de una revisión metodológica más profunda. A partir de dichas observaciones, se elaboró esta versión revisada.

El texto se publica ahora en acceso abierto en Zenodo, con el propósito de favorecer su difusión y el debate académico y profesional sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación, la ciudadanía digital y la formación STEM dentro del marco del programa Erasmus+.

RESUMEN

La inteligencia artificial es un motor clave para el desarrollo de competencias STEM y de la ciudadanía digital, al integrar pensamiento algorítmico, conciencia ética y uso crítico de tecnologías. Este estudio presenta una revisión sistemática de proyectos Erasmus+ reconocidos como «Buena Práctica» en la Plataforma de Resultados, aplicando criterios de relevancia educativa, disponibilidad de resultados públicos e integración explícita de IA. De 1.246 proyectos identificados, 48 recibieron esta clasificación y 19 fueron analizados temáticamente. Los resultados se agruparon en dos categorías: formación general en IA, centrada en la alfabetización digital y la sensibilización social, y aplicaciones específicas en contextos STEM y profesionales, como la robótica, la domótica o la sostenibilidad. Todos los proyectos incluyen recursos para docentes y promueven la competencia digital, aunque la atención a la ética y a la inclusión de género es limitada. La revisión muestra una creciente integración de la IA en la educación europea, combinando innovación tecnológica y desarrollo profesional docente. Sin embargo, persisten desafíos en términos de escalabilidad, evaluación a largo plazo y equidad. El análisis aporta orientaciones para impulsar políticas y prácticas educativas más inclusivas, éticamente fundamentadas y alineadas con los retos de la transformación digital.

ABSTRACT

Artificial Intelligence is a key driver for developing STEM competencies and digital citizenship by combining algorithmic thinking, ethical awareness, and critical technology use. This study presents a systematic review of Erasmus+ projects labelled as “Good Practices” on the Project Results Platform, applying criteria of educational relevance, public availability of outputs, and explicit AI integration. From 1,246 identified projects, 48 were classified as such and 19 were analysed thematically. Results fall into two categories: general AI training, focused on digital literacy and social awareness, and domain-specific applications in STEM and professional contexts, such as robotics, home automation, or sustainability. All projects include teacher-oriented resources and promote digital competence, though attention to ethics and gender inclusion is limited. The review highlights the growing integration of AI in European education, combining technological innovation with professional teacher development. However, challenges remain regarding scalability, long-term evaluation, and equity. The analysis provides guidance for fostering more inclusive and ethically grounded educational policies and practices aligned with the demands of digital transformation.

45 **PALABRAS CLAVE - KEYWORDS**

46 inteligencia artificial, alfabetización digital, ciudadanía, educación STEM, Erasmus+
47 *artificial intelligence, digital literacy, citizenship, STEM education, Erasmus+*

48 **1. INTRODUCCIÓN**

49 Las agendas educativas recientes enfatizan el desarrollo de la competencia digital, la
50 promoción de la educación en ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) y
51 el fomento de una ciudadanía digital activa, ámbitos que no están aislados, sino que convergen
52 cada vez más mediante la integración de tecnologías emergentes, en particular la Inteligencia
53 Artificial (IA).

54 La IA está transformando rápidamente numerosos sectores de la sociedad, como la salud, las
55 finanzas y la industria, y la educación no es la excepción. En la última década, la IA ha pasado
56 de ser un tema de debate a un área principal de innovación e investigación, capaz de mejorar
57 las prácticas docentes, personalizar los itinerarios de aprendizaje y transformar los sistemas de
58 evaluación (García-Peñalvo *et al.*, 2024; OCDE, 2021, 2023).

59 Las herramientas basadas en IA, como los sistemas de tutoría inteligente, las plataformas de
60 aprendizaje adaptativo, las aplicaciones de retroalimentación automatizada y las tecnologías
61 de procesamiento del lenguaje, se integran cada vez más en los entornos educativos con la
62 promesa de mejorar la participación del alumnado, apoyar la labor docente y abordar las
63 diversas necesidades del alumnado (Bittencourt *et al.*, 2024; Brusilovsky, 2024; UNESCO, 2023).

64 Al mismo tiempo, la expansión de la IA en la educación plantea importantes interrogantes sobre
65 la equidad, la transparencia y el rol humano en los procesos pedagógicos. Las preocupaciones
66 en torno a la privacidad de los datos, el sesgo algorítmico, la excesiva dependencia de la
67 automatización y el acceso desigual a la tecnología siguen suponiendo grandes desafíos (Denny
68 *et al.*, 2024; Martínez *et al.*, 2023; Naciones Unidas, 2024).

69 A medida que los sistemas educativos tienen en cuenta la integración de la IA a gran escala,
70 resulta esencial comprender no solo las capacidades técnicas de estas herramientas, sino
71 también sus implicaciones éticas, culturales e institucionales.

72 Más allá de su potencial tecnológico, la IA se reconoce cada vez más como un factor clave para
73 el desarrollo de competencias de ciudadanía digital, incluyendo la alfabetización digital crítica,
74 la conciencia ética y la participación responsable en sociedades conectadas (OCDE, 2025b,
75 2025a).

76 Asimismo, la alfabetización en IA se considera ahora parte de la educación en STEM, lo que
77 permite a los estudiantes involucrarse con el pensamiento algorítmico, la interpretación de
78 datos y la resolución de problemas tecnológicos. Tanto la ciudadanía digital como la
79 competencia en STEM son fundamentales para preparar a estudiantes y educadores para roles
80 activos en un mundo digital, por medio del uso informado de los datos disponibles.

81 Por ello, en este estudio considera adecuado centrarse específicamente en proyectos
82 relacionados con la IA, en lugar de seleccionar iniciativas dirigidas explícitamente a la educación

83 en STEM, la ciudadanía digital o la inclusión de género, primero porque es una tecnología que
84 va a acompañar al ser humano en todas las facetas de su vida y por medio de ella se conectan
85 e interrelacionan todos los elementos indicados. Además, a medida que la IA continúa
86 evolucionando rápidamente y transformando el panorama digital, resulta esencial que los
87 sistemas educativos comprendan e integren estas tecnologías no solo para seguir siendo
88 relevantes en el presente, sino también para anticipar y adaptarse a las demandas del futuro.

89 Debido a estas necesidades, la literatura académica se ha incrementado los últimos años
90 explorando las dimensiones teóricas y empíricas de la IA en la educación, si bien no hay muchos
91 análisis sobre cómo se implementan estas innovaciones por medio de proyectos educativos
92 impulsados por políticas públicas. Particularmente en Europa, el programa Erasmus+ se ha
93 convertido en un importante mecanismo de financiación para impulsar la transformación
94 digital y la adopción de la IA en la educación.

95 Desde 2014, Erasmus+ ha apoyado miles de proyectos colaborativos en los Estados miembros,
96 a menudo centrados en prioridades como las competencias digitales, la innovación en la
97 enseñanza y el aprendizaje, y la educación inclusiva (Comisión Europea, 2024). Entre estos, un
98 número notable de iniciativas se centran explícitamente en la IA y han sido reconocidas
99 oficialmente por la Comisión Europea, y las agencias nacionales que las gestionan en los países
100 que forman parte del programa, como proyectos de «Buena Práctica» (*Good Practice* en inglés)
101 debido a su calidad, impacto y transferibilidad.

102 Los proyectos citados abordan la integración de la IA en la educación a través de estrategias,
103 herramientas y enfoques de formación concretos. Por ello, el estudio presentado en este
104 artículo, en lugar de basarse en publicaciones académicas, aplica una metodología de revisión
105 sistemática de proyectos, basándose en repositorios de acceso abierto de programas europeos,
106 en concreto la Plataforma de Resultados de Proyectos Erasmus+ (PRPE+) ([https://erasmus-
107 plus.ec.europa.eu/projects](https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects)). Esta base de datos ofrece información de gran utilidad, incluyendo
108 los resultados de los proyectos, que puede utilizarse en diferentes contextos educativos para
109 replicar y adaptar las mismas experiencias de enseñanza-aprendizaje.

110 A través del análisis de cómo se está implementando la IA en las iniciativas Erasmus se pueden
111 abordar múltiples objetivos educativos—incluyendo la promoción de las carreras STEM, el
112 desarrollo de la ciudadanía digital y la reducción de las desigualdades educativas— haciendo
113 uso de una perspectiva tecnológica unificadora. Este enfoque también permite identificar
114 brechas sistémicas o sinergias que podrían pasarse por alto al analizar cada dominio de forma
115 aislada.

116 Se trata de una revisión de proyectos que abarcan diferentes sectores educativos —como la
117 educación primaria y secundaria, la formación profesional, la educación superior y la educación
118 de adultos—, que ofrece una visión general amplia y fundamentada de las tendencias actuales
119 en los ámbitos de interés en los centros educativos europeos, transferibles a otros contextos.

120 Con este estudio, se espera contribuir al campo emergente de la evidencia basada en proyectos
121 en la innovación educativa e informar a educadores, responsables políticos y desarrolladores
122 que buscan promover aplicaciones, de los elementos indicados, centradas en el ser humano,
123 con fundamento ético y pedagógicamente sólidas en diversos contextos de aprendizaje. Para

124 ello se presenta en primer lugar el método utilizado, en segundo lugar, los resultados
125 obtenidos, finalizando con la discusión y conclusiones.

126 2. MÉTODO

127 Este estudio aplica una metodología de revisión sistemática de proyectos inspirada en el marco
128 de los Elementos de Referencia para Informar Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis (*Preferred*
129 *Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*, en inglés, PRISMA) (Page,
130 McKenzie, *et al.*, 2021; Page, Moher, *et al.*, 2021), comúnmente utilizado en revisiones
131 bibliográficas. Sin embargo, en lugar de analizar publicaciones académicas, este se centra en
132 proyectos de innovación educativa financiados por el programa Erasmus+ y clasificados como
133 «Buena Práctica».

134 Además, se tiene en cuenta la revisión sistemática de proyectos de investigación (*Systematic*
135 *Research Projects Reviews*, en inglés, SRPR) que proporciona una metodología estructurada
136 para el uso de bases de datos que contienen proyectos desarrollados sobre temáticas concretas
137 (García-Holgado *et al.*, 2020; Alonso de Castro, 2023, p. 20). Este método se basa en cuatro
138 fases básicas que conllevan la definición del estudio, la definición de la muestra, la selección de
139 los proyectos y el análisis de estos.

140 2.1. Herramientas empleadas

141 La principal fuente de datos para esta revisión fue la PRPE+, un repositorio de acceso abierto
142 gestionado por la Comisión Europea. Se seleccionó esta base de datos porque constituye el
143 portal oficial y centralizado para proyectos educativos financiados por el programa Erasmus+,
144 ofreciendo acceso directo a resúmenes, objetivos, metodologías y resultados públicos de los
145 proyectos. A diferencia de la literatura académica, que puede reflejar análisis a posteriori, la
146 plataforma permite la exploración de la innovación práctica en tiempo real, proporcionando a
147 menudo herramientas concretas, módulos de formación y marcos pedagógicos desarrollados
148 y probados en diversos contextos educativos.

149 Además, Erasmus+ es uno de los programas de financiación educativa más grandes e
150 influyentes de Europa, con un fuerte enfoque en la transformación digital, la inclusión y la
151 cooperación transnacional. Su transparencia, documentación multilingüe y clasificación
152 estructurada de «Buena Práctica» lo convierten en una fuente de evidencia fiable y relevante
153 para la formulación de políticas, que permite identificar tendencias en la integración de la IA
154 en la educación. La elección de este repositorio se alinea con el objetivo de este estudio:
155 mapear cómo se está implementando la IA en las instituciones a través de iniciativas educativas
156 concretas y evaluar su alineación con objetivos más amplios, como el desarrollo de
157 competencias STEM, la ciudadanía digital y la equidad de género.

158 2.2. Procedimientos

159 Para poder atender la diversidad de formatos de proyecto, grupos objetivo y niveles de
160 documentación, es esencial definir una secuencia estructurada que permita tanto la amplitud
161 (en la fase inicial de identificación) como la profundidad (en el análisis temático final). Por ello,

162 el proceso se ha desarrollado en cinco etapas clave, como se resume en la Figura 1. Estas etapas
163 se han diseñado para garantizar un enfoque sistemático, transparente y reproducible para
164 identificar, filtrar y analizar los proyectos Erasmus+ que incorporan la IA en la educación.

165 Cada fase ha desempeñado un papel específico para delimitar el alcance y garantizar que la
166 muestra final incluya únicamente aquellos proyectos que aportan pruebas claras de integración
167 de la IA, relevancia educativa y resultados públicos disponibles, adecuados para el análisis de
168 contenido. Este proceso, aunque inspirado en el modelo PRISMA, tradicionalmente utilizado
169 en revisiones sistemáticas de la literatura, que se adaptó a las particularidades de los proyectos
170 indicados.

171 **Figura 1**

172 *Etapas clave de la metodología de análisis de proyectos Erasmus+.*

173

174 A continuación, se describe cada paso del proceso de selección y análisis, detallando cómo se
175 identificaron, seleccionaron y categorizaron los proyectos para la revisión temática:

176 1. **Identificación de los proyectos.** En diciembre de 2024, se realizó una búsqueda utilizando la
177 PRPE+, con la palabra clave «Artificial Intelligence». Se ha utilizado el término en inglés
178 porque todos los proyectos tienen el resumen en dicho idioma. La búsqueda inicial dio como
179 resultado más de mil proyectos relacionados con la clave citada.

180 Es importante señalar que se optó por utilizar el cuadro de búsqueda para introducir la clave
181 indicada, en lugar de seleccionar el tema «Artificial Intelligence (AI) and data usage». Esto
182 se debe a que dicho tema, incorporado únicamente en las convocatorias más recientes, no
183 abarca la totalidad del programa y limitaría el alcance, reduciendo así el número de
184 proyectos relacionados con este ámbito que se han venido desarrollando desde el inicio.

185 2. **Selección de elegibilidad.** De este conjunto de datos, se identificaron aquellos proyectos que
186 estaban etiquetados como «Buena Práctica» oficialmente reconocidos por las Agencias
187 Nacionales de Erasmus+ o por la Comisión Europea, porque se considera que entre ellos se
188 pueden extraer lecciones o aprendizajes que han funcionado adecuadamente y pueden ser
189 replicables en otros contextos educativos.

190 3. **Criterios de inclusión.** Para refinar el conjunto de datos, se aplicaron los siguientes criterios:

- 191 • Abordar explícitamente la educación, bien fuera de tipo formal, no formal o vocacional.
- 192 • Ofrecer resultados de acceso público, como, por ejemplo, el desarrollo de plataformas,
193 la elaboración de materiales de formación, desarrollo de informes o publicaciones, etc.
- 194 • Incluir el uso o desarrollo de herramientas de IA o enfoques pedagógicos que hicieran
195 uso de herramientas ya existentes.

196 Se excluyeron los proyectos que carecían de evidencia clara de integración de IA o que se
197 centraban únicamente en la digitalización general. Esto se debe a que en la revisión de los
198 proyectos resultantes de las primeras fases se observó que muchos de ellos no estaban en
199 realidad relacionados con la IA, sino que mencionaban el término en el resumen del
200 proyecto, pero luego los resultados no estaban relacionados directamente con la IA, por
201 ello, solo se consideraron los proyectos representativos que verdaderamente generaban
202 resultados relacionados con el ámbito escogido.

203 4. **Análisis temático.** Se realizó un análisis de contenido cualitativo de las descripciones, los
204 resultados y la documentación pública de los proyectos. Los proyectos se clasificaron en dos
205 grupos temáticos:

- 206 • Formación general en IA: proyectos que ofrecen alfabetización en IA de tipo
207 introductorio o transversal.
- 208 • Aplicaciones específicas de cada dominio: proyectos que aplican la IA a contextos
209 educativos o profesionales específicos, como, por ejemplo, la IA en la educación STEM.

210 En este análisis temático se observó que todos los proyectos incluyen recursos orientados
211 al profesorado: proyectos que desarrollan materiales, cursos o plataformas para la
212 formación del profesorado en IA.

213 5. **Síntesis e interpretación.** Se analizaron los resultados logrando un marco estructurado para
214 identificar patrones, tendencias, deficiencias y buenas prácticas. Se prestó especial atención
215 a prioridades educativas como la inclusividad, la ética, la equidad digital y la innovación
216 pedagógica.

217 2.3. Declaración ética

218 Este estudio no involucra aspectos éticos relacionados con humanos, datos personales o
219 tecnologías sensibles.

220 3. RESULTADOS

221 El número de proyectos resultantes de la búsqueda inicial fueron 1246 proyectos relacionados
222 con la clave indicada, de los cuales aquellos oficialmente etiquetados como «Buena Práctica»
223 resultaron 48. Estas cifras dan muestra de los importantes esfuerzos para impulsar la
224 transformación digital en tecnologías emergentes en la educación europea (Alonso de Castro,
225 2024).

226 3.1. Selección de proyectos

227 Tras la revisión sistemática de los 48 proyectos detectados en la fase inicial se seleccionaron 19
228 proyectos que cumplieran con los criterios establecidos para el análisis temático en función de
229 su enfoque educativo explícito, su relevancia para la integración de la IA y la disponibilidad
230 pública de sus resultados (véase la Tabla 1).

231 Los proyectos se corresponden con diversos niveles educativos —incluyendo educación
 232 primaria y secundaria, formación profesional, educación superior y educación para adultos— y
 233 representan una amplia gama de contextos europeos. Para comprender mejor cómo estos
 234 proyectos apoyan la ciudadanía digital, la educación STEM y la participación ética en la
 235 tecnología, se han organizado en dos grupos temáticos:

236 1. **Formación general en IA para la competencia digital:** los proyectos de esta categoría se
 237 centran en la alfabetización básica en IA y el desarrollo de habilidades digitales para
 238 estudiantes y educadores. Suelen incluir MOOC, programas de aprendizaje combinado o
 239 plataformas de acceso abierto que abordan tanto el conocimiento técnico como las
 240 implicaciones sociales más amplias de la IA.

241 2. **Aplicaciones específicas de la IA en diferentes contextos, incluida la educación STEM:** estas
 242 iniciativas aplican la IA en contextos educativos o profesionales específicos, especialmente
 243 en la formación profesional, la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Su objetivo es
 244 conectar el conocimiento teórico con la práctica aplicada en los campos relacionados con
 245 STEM.

246 **Tabla 1.**

247 *Proyectos etiquetados como «Buena Práctica» de Erasmus+ relacionados con la IA*

Categoría	Identificador del proyecto	Resultados principales
Formación general sobre el uso de IA (11 proyectos)	2021-1-PL01-KA220-VET-000033028	Marco teórico para IA en currículo; actividades STEM inclusivas con MOOC y recursos audiovisuales.
	2021-1-PL01-KA220-VET-000033223	Formación en robótica e IA; módulo online con habilidades interpersonales; casos prácticos sobre bots.
	2021-1-HU01-KA220-HED-000029536	Recursos audiovisuales y MOOC sobre impacto social de la IA; guías para docentes y educadores de adultos.
	2021-1-RO01-KA220-SCH-000030045	Plataforma y web para habilidades digitales básicas en infantil y primaria contra la desinformación.
	2020-1-DE02-KA226-VET-008104	Cajas de herramientas y plataforma e-learning sobre IA y medios digitales para educación infantil.
	2020-1-NL01-KA226-HE-083098	Cursos para docentes sobre IA, salud e inclusividad; Recursos Educativos Abiertos (REA) como sala de escape educativa; guías temáticas.
	2020-1-UK01-KA201-079224	Currículo y recursos de IA para docentes; MOOC; casos prácticos; red colaborativa de educadores.
	2020-1-LT01-KA202-078015	Curso introductorio de IA con materiales, guías metodológicas y formación docente.
	2020-1-NL01-KA201-064712	Programa «Generación IA» con recursos, formación docente, currículo para primaria y plataforma online.

	2019-1-SK01-KA202-060772	Formación en tecnologías emergentes, IA, Internet de las Cosas (IoT), Big Data, Realidad Virtual, con aplicaciones educativas y prácticas.
	2016-1-UK01-KA202-024437	Curso sobre robótica e impresión 3D; informe europeo sobre adopción de IA y tecnologías emergentes.
Aplicación de la IA a dominios específicos (8 proyectos)	2020-1-TR01-KA202-093257	Infraestructura de IA para mantenimiento inteligente en energía solar; publicación de resultados de investigación.
	2020-1-ES01-KA202-082882	Currículos y métodos innovadores para IA en domótica, automoción y mantenimiento industrial.
	2020-1-IT02-KA203-080006	BESPECIAL: Plataforma y recursos REA; módulos de formación en IA, diseño universal y realidad virtual.
	2020-1-DE02-KA204-007713	Manual y currículo de IA para educación de adultos con REA y estrategias didácticas.
	2019-1-PL01-KA204-065130	Curso móvil sobre Industria 4.0 para adultos con baja cualificación; guía en vídeo para formadores.
	2019-1-ES01-KA203-064245	Traducción Automática para Todos: recursos y curso sobre traducción automática y diversidad lingüística; código y libro disponibles.
	2019-1-UK01-KA204-061627	Recursos para integrar IA y robótica en el trabajo; autoevaluaciones, materiales de formación y vídeos.
	2014-1-IT02-KA201-004075	Colaboración internacional para RoboCup Junior (https://www.robocup.org/); desarrollo de robot y participación en competiciones

248 3.2. Análisis

249 En conjunto, estos proyectos ilustran los diversos enfoques adoptados en toda Europa.
 250 Permiten comprender las características y los resultados que han tenido a nivel educativo,
 251 aspecto esencial para poder conocer mejor cómo impactan en el proceso de enseñanza-
 252 aprendizaje y lograr transferirlos a las prácticas docentes cotidianas en contextos escolares
 253 específicos, tanto en términos de estrategias pedagógicas como de resultados concretos.

254 En los proyectos analizados, la integración de la IA en la educación se persigue mediante
 255 diversas estrategias, incluyendo el desarrollo de currículos innovadores, programas de
 256 formación específicos, herramientas pedagógicas y plataformas digitales interactivas. Estas
 257 iniciativas buscan fomentar la alfabetización en IA y las habilidades digitales prácticas entre
 258 educadores y estudiantes, en consonancia con los objetivos europeos más amplios de
 259 educación y transformación digital.

260 Los ámbitos de aplicación de estos proyectos son diversos: desde la formación profesional, la
 261 robótica y la domótica hasta la sostenibilidad, la sanidad y la comunicación multilingüe. Muchas
 262 iniciativas promueven el aprendizaje interdisciplinario, animando a los participantes a

263 involucrarse con la IA no solo como una materia técnica, sino también como una cuestión
264 cultural y ética relevante para la participación democrática y el aprendizaje permanente.

265 Además, todos los proyectos revisados incluyen un componente destinado a dotar al
266 profesorado de las herramientas, el conocimiento y la confianza necesarios para integrar la IA
267 en su enseñanza. Si bien contribuyen significativamente a las competencias digitales y
268 pedagógicas del profesorado —a menudo en consonancia con marcos de la UE como el Plan
269 de Acción Digital (European Commission, 2022) —, muchos carecen de mecanismos de apoyo
270 a largo plazo o estrategias de seguimiento o evaluación continua para garantizar un impacto
271 sostenido en el tiempo.

272 Al fomentar el pensamiento crítico, la conciencia ética y el compromiso colaborativo, los
273 proyectos contribuyen a sentar las bases de la ciudadanía digital. Además, ofrecen recursos
274 educativos abiertos, actividades prácticas y espacios de colaboración transnacional, reforzando
275 el compromiso europeo con una educación inclusiva y con visión de futuro.

276 3.3. Limitaciones

277 El análisis temático de los proyectos seleccionados revela varias limitaciones transversales. Si
278 bien la competencia digital se aborda ampliamente, las dimensiones relacionadas con la
279 ciudadanía, como la ética, los sesgos y la transparencia algorítmica, solo se integran
280 parcialmente. La mayoría de los proyectos se centran en la formación y la concienciación, y
281 relativamente pocos avanzan hacia el desarrollo de herramientas basadas en IA o sistemas de
282 aprendizaje adaptativo.

283 La integración de la IA en la educación formal STEM es prometedora, pero a menudo se limita
284 a entornos de tipo piloto o intervenciones que se llevan a cabo a corto plazo, durante la vigencia
285 del proyecto, lo que limita la escalabilidad y la consolidación curricular. En este sentido
286 conviene tener en cuenta que desde diciembre de 2024 hasta el momento de actual (agosto
287 de 2025) el número de proyectos conectados con el término de «artificial intelligence» se ha
288 incrementado sustancialmente pasando de 1246 a 1710, y de 48 de «Buena Práctica»,
289 completos y con resultados a 77 (Alonso de Castro, 2025). Por tanto, se observa que el interés
290 es creciente y se están desarrollando nuevas soluciones cada vez más evolucionadas.

291 En relación con este último aspecto, de los 29 proyectos adicionales que se han añadido como
292 buena práctica desde diciembre de 2024 hasta agosto de 2025, 14 tienen una conexión directa
293 con la IA y se enfocan en aspectos de formación global sobre IA, entre otras tecnologías
294 educativas innovadoras. Todos ellos involucran las competencias STEM y de conciencia
295 ciudadana en el aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías, pero ninguno de ellos se enfoca a
296 trabajar aspectos relativos a las diferencias entre géneros sino en formar a ambos géneros por
297 igual.

298 En concreto, las perspectivas de género solo están presentes en unos pocos casos, como en
299 proyectos diseñados explícitamente para promover la participación de las niñas en STEM (p.
300 ej., AI4Females - 2021-1-PL01-KA220-VET-000033028).

301 La Tabla 2 ilustra cómo los proyectos mencionados previamente abordan (totalmente,
 302 parcialmente o no se tratan) dimensiones temáticas clave como STEM, ciudadanía digital,
 303 formación del profesorado, ética e IA e inclusión de género.

304 **Tabla 2.**

305 *Temas transversales en los proyectos Erasmus+ IA (CD: Ciudadanía Digital; FP: Formación del Profesorado; EeIA:*
 306 *Ética e IA; IG: Inclusión de Género)*

Identificador del proyecto	STEM	CD	FP	EeIA	IG
2021-1-PL01-KA220-VET-000033028	Total	Parcial	Total	Total	Total
2021-1-PL01-KA220-VET-000033223	Total	Parcial	Total	No	No
2021-1-HU01-KA220-HED-000029536	No	Total	Total	Total	No
2021-1-RO01-KA220-SCH-000030045	Parcial	Total	Total	No	No
2020-1-DE02-KA226-VET-008104	Parcial	Parcial	Total	No	No
2020-1-NL01-KA226-HE-083098	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
2020-1-UK01-KA201-079224	Total	Total	Total	Total	No
2020-1-LT01-KA202-078015	Total	Parcial	Total	No	No
2020-1-NL01-KA201-064712	Total	Total	Total	Total	No
2019-1-SK01-KA202-060772	Total	Parcial	Total	No	No
2016-1-UK01-KA202-024437	Total	No	Parcial	No	No
2020-1-TR01-KA202-093257	Total	No	Parcial	No	No
2020-1-ES01-KA202-082882	Total	Total	Total	Total	Parcial
2020-1-IT02-KA203-080006	Total	Parcial	Total	Parcial	No
2020-1-DE02-KA204-007713	Total	Parcial	Total	Total	No
2019-1-PL01-KA204-065130	Total	No	Total	No	No
2019-1-ES01-KA203-064245	Total	Total	Parcial	Parcial	No
2019-1-UK01-KA204-061627	Total	Parcial	Total	No	No
2014-1-IT02-KA201-004075	Total	No	No	No	No
Total o Parcial	17	15	18	9	3

307 4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

308 De lo expuesto hasta el momento se observa que la IA se está convirtiendo en una fuerza
 309 transformadora en la educación, no solo como innovación tecnológica, sino también como
 310 impulsora del cambio pedagógico, ético y social. Herramientas de IA como son los sistemas de
 311 aprendizaje adaptativo, el software de tutoría inteligente, la evaluación automatizada y las
 312 aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural están cada vez más presentes en los
 313 contextos educativos. Estas herramientas tienen el potencial de personalizar el aprendizaje,
 314 apoyar la educación inclusiva y fortalecer la participación del alumnado.

315 Con la explosión de esta tecnología han surgido nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que
316 integran el pensamiento algorítmico, la alfabetización de datos y la ética, todos ellos
317 directamente vinculados con la ciudadanía digital. A su vez, incide directamente en el desarrollo
318 de nuevas vías para la innovación STEM, a la par que plantea cuestiones urgentes en torno a la
319 equidad, el acceso y la autonomía humana.

320 El análisis de proyectos significativos proporciona un marco adecuado para poder aprender de
321 experiencias que han sido exitosas en determinados contextos educativos y que pueden
322 inspirar a otros proyectos o contextos educativos.

323 **4.1. Discusión**

324 Los proyectos Erasmus+ analizados en esta revisión (Alonso de Castro, 2024, 2025) demuestran
325 que la integración de la IA en la educación no solo es viable, sino que también se prioriza cada
326 vez más en diversos contextos europeos. Estas iniciativas muestran cómo la IA puede impulsar
327 la transformación digital mediante la formación del profesorado, la participación del alumnado,
328 la innovación curricular y las plataformas de acceso abierto. Sin embargo, también evidencian
329 una serie de desafíos que deben abordarse para garantizar la inclusión, ética y que sea
330 educativamente significativa.

331 Una de las principales preocupaciones es la excesiva dependencia de las herramientas de IA,
332 que corre el riesgo de desplazar procesos cognitivos y sociales esenciales en el aprendizaje.
333 Cuando los estudiantes utilizan aplicaciones basadas en IA, como asistentes de escritura (p. ej.,
334 ChatGPT), sin una participación crítica, existe el riesgo de que su creatividad, autonomía y
335 pensamiento crítico se reduzcan. Además, el uso de herramientas de IA generativa sin
336 suficiente criterio puede dar lugar a problemas relacionados con el plagio y un aprendizaje
337 superficial. Se puede usar la referencia de proyectos como «AI@School» (2020-1-UK01-KA201-
338 079224) que buscan mitigar este problema formando a educadores para que incorporen la IA
339 de forma equilibrada y reflexiva, combinando herramientas digitales con pedagogías analógicas
340 para impulsar procesos de aprendizaje más profundos y el desarrollo interpersonal.

341 Otro problema crítico se refiere a la privacidad de los datos y la transparencia algorítmica. La
342 recopilación y el procesamiento de datos del alumnado por parte de los sistemas de IA plantean
343 desafíos éticos y legales, especialmente en entornos educativos con menores. Este aspecto se
344 trabaja en el proyecto «GENERATION AI» (2020-1-NL01-KA201-064712) que ofrece a los
345 educadores formación sobre protección de datos y fomenta prácticas de consentimiento
346 informado, estableciendo un estándar para la integración éticamente responsable de la IA. En
347 esta misma línea una iniciativa destacada es la publicación del Manifiesto por una IA Segura en
348 la Educación (<https://manifiesto.safeaieducation.org>), que establece principios para prevenir el
349 uso indebido de la IA en los entornos educativos.

350 La equidad en el acceso sigue siendo una barrera sistémica para la inclusión de la IA. El
351 alumnado de entornos socioeconómicos desfavorecidos a menudo carece de los dispositivos,
352 la infraestructura o el apoyo necesarios para beneficiarse de las posibles ventajas de estas
353 tecnologías emergentes. El proyecto «Digitalización para jardines de infancia y escuelas
354 primarias» (2021-1-RO01-KA220-SCH-000030045) ejemplifica cómo abordar este desafío. Al
355 proporcionar recursos digitales de bajo coste y plataformas abiertas adaptadas a los
356 estudiantes más jóvenes, amplía el acceso al aprendizaje mejorado con IA, a la vez que ofrece

357 formación tanto a docentes como a estudiantes. Este tipo de proyectos demuestra el potencial
358 de los recursos educativos abiertos (REA) para reducir la brecha digital.

359 Otro desafío que a menudo se pasa por alto es la resistencia o el temor del docente hacia la IA.
360 Algunos docentes temen que la IA pueda reemplazar o devaluar sus roles pedagógicos o se
361 sienten poco preparados para integrar estas tecnologías. Iniciativas como «BAI Online Training»
362 (2021-1-PL01-KA220-VET-000033223) ofrecen soluciones prácticas mediante el diseño de
363 programas de desarrollo profesional que dotan al docente de las habilidades técnicas y
364 didácticas necesarias para utilizar la IA como un complemento, no como un reemplazo, de su
365 identidad profesional. Promover la autonomía y la confianza del profesorado es esencial para
366 garantizar la adopción de la IA en aulas reales con garantías de éxito.

367 Los proyectos analizados también destacan la importancia de integrar la IA en entornos de
368 aprendizaje híbridos, donde coexisten enfoques digitales y no digitales. Proyectos como «We
369 Are Online Too!» y «GENERATION A» demuestran que un diseño de aprendizaje eficaz en la era
370 digital requiere combinar la adaptabilidad de los sistemas de IA con la estructura y la dinámica
371 relacional de las pedagogías tradicionales. De esta manera, la IA facilita itinerarios de
372 aprendizaje personalizados, manteniendo prácticas docentes inclusivas y centradas en el ser
373 humano.

374 Más allá de las habilidades técnicas, fomentar la ciudadanía digital crítica es fundamental para
375 la integración educativa de la IA. Proyectos como AI4VET (2020-1-ES01-KA202-082882)
376 introducen a los estudiantes a las aplicaciones reales de la IA, a la vez que los incitan a
377 reflexionar sobre la integridad académica, el impacto social de la automatización y los dilemas
378 éticos. Estos enfoques resaltan el potencial de la educación en IA para servir como puerta de
379 entrada a debates más amplios sobre la participación digital responsable y los valores
380 democráticos en el contexto de las tecnologías emergentes.

381 Además, varios proyectos abordan la necesidad de evaluar el impacto pedagógico de la
382 integración de la IA. El «Manual de la AIAE para Formadores en Inteligencia Artificial» (2020-1-
383 DE02-KA204-007713) lo ejemplifica al incluir mecanismos de retroalimentación estructurados
384 y herramientas para evaluar el desarrollo de habilidades tanto técnicas como interpersonales.
385 Este tipo de seguimiento es esencial para garantizar que las intervenciones de IA contribuyan
386 realmente al progreso del alumnado y que puedan escalarse o adaptarse a distintos contextos.

387 A pesar de estos avances, la dimensión de género sigue estando infrarrepresentada en la
388 mayoría de los proyectos. Solo unos pocos, como AI4Females (2021-1-PL01-KA220-VET-
389 000033028), abordan explícitamente las brechas de género en la participación en STEM. Esta
390 omisión señala la necesidad de marcos de diseño más inclusivos que incorporen la diversidad
391 de género, lingüística, de discapacidad y cultural desde el principio. A medida que la IA se
392 integra cada vez más en los sistemas educativos, es esencial que su desarrollo e
393 implementación no reproduzcan ni amplifiquen las desigualdades existentes.

394 En conjunto, estos aspectos sugieren que la integración exitosa y equitativa de la IA en la
395 educación requiere un enfoque sistémico multinivel. Esto incluye:

- 396 • Establecer objetivos claros y pedagógicamente sólidos para el uso de la IA en las aulas.

-
- 397 • Garantizar una formación docente integral y continua, alineada con marcos como el
 - 398 Plan de Acción Digital de la Unión Europea.
 - 399 • Proporcionar recursos abiertos, inclusivos y adaptables al contexto.
 - 400 • Involucrar al alumnado en la reflexión ética y el pensamiento metacognitivo sobre su
 - 401 uso de la tecnología.
 - 402 • Abordar las barreras institucionales y de infraestructura, especialmente en
 - 403 comunidades con menos recursos.

404 Los proyectos europeos Erasmus+ ofrecen escenarios específicos para probar metodologías
405 innovadoras que demuestran cómo la IA puede apoyar el desarrollo de la ciudadanía digital, las
406 competencias STEM y la innovación pedagógica. Sin embargo, para aprovechar plenamente
407 este potencial, las iniciativas futuras deben incorporar estrategias de evaluación a largo plazo,
408 así como lograr una alineación de las políticas educativas con las necesidades de los centros y
409 un mayor compromiso con la inclusión y la diversidad.

410 Otras limitaciones que se presentan, dado que esta revisión se basa en el análisis de los
411 resultados conseguidos en proyectos Erasmus+ y no en publicaciones de revistas científicas,
412 son:

- 413 • No todos los proyectos proporcionan información completa sobre sus resultados.
- 414 • La etiqueta de «Buena Práctica» puede introducir un sesgo de selección hacia proyectos
- 415 que cuentan con mejores recursos o están mejor financiados.
- 416 • La variabilidad en formatos e idiomas entre los entregables puede limitar las
- 417 comparaciones sistemáticas.

418 A pesar de estas limitaciones, este método ofrece evidencia valiosa de contextos prácticos, que
419 han demostrado ser de utilidad para todas las personas que participaron en ellos, que pueden
420 resultar muy interesantes para el diseño de políticas educativas y la formación del profesorado.

421 4.2. Conclusiones

422 Analizar cómo se está implementando la IA en las iniciativas Erasmus+ ofrece una oportunidad
423 única para examinar cómo se están abordando estos objetivos más amplios en un contexto
424 integrado y práctico. Por ello, este artículo presenta una revisión sistemática de los proyectos
425 de «Buena Práctica» Erasmus+ que abordan explícitamente el uso de la IA en la educación.
426 Basándonos en una metodología inspirada en el modelo PRISMA y adaptada al análisis de datos
427 a nivel de proyectos en lugar de la literatura académica, examinamos 1246 proyectos
428 relacionados con la IA incluidos en la PRPE+. De estos, se identificaron 48 proyectos
429 oficialmente reconocidos como «Buena Práctica» y se seleccionaron 19 para un análisis
430 temático exhaustivo basado en criterios concretos: la relevancia para la educación formal o no
431 formal, la disponibilidad pública de los resultados y la evidencia de la integración de la IA más
432 allá de la digitalización genérica.

433 Los proyectos seleccionados se clasificaron en dos grupos temáticos: (1) programas generales
434 de formación en IA diseñados para desarrollar la alfabetización y la concienciación digital entre
435 estudiantes y educadores; (2) aplicaciones específicas de la IA en campos relacionados con las
436 STEM, como la robótica, la sostenibilidad y la atención sanitaria; todos ellos aportan recursos
437 orientados al profesorado destinados a apoyar la integración de la IA mediante el desarrollo

438 profesional y la innovación pedagógica. Nuestro análisis revela que, si bien la mayoría de los
439 proyectos ofrecen formación, sensibilización y materiales curriculares útiles, relativamente
440 pocos abordan temas más profundos como la ética algorítmica, la inclusión de género o las
441 estrategias institucionales a largo plazo. Además, la mayoría de las iniciativas se encuentran en
442 fases piloto o de implementación temprana, con escasa evidencia de impacto sistémico.

443 En concreto, las consideraciones de género rara vez se abordan explícitamente, a pesar de la
444 brecha de género bien documentada tanto en la educación STEM como en las carreras
445 relacionadas con la IA. Solo unos pocos proyectos incorporan acciones específicas para
446 promover la participación de niñas y mujeres en la educación en IA, generalmente a través de
447 módulos o campañas aislados. Esto apunta a una mayor necesidad de que las futuras iniciativas
448 adopten enfoques más sistemáticos e interseccionales para la inclusión de género,
449 garantizando que la integración de la IA en la educación no solo impulse las competencias
450 digitales y STEM, sino que también contribuya a reducir las desigualdades estructurales y a
451 ampliar el acceso a los grupos subrepresentados.

452 Al interpretar la IA no solo como una habilidad técnica, sino también como un componente de
453 la ciudadanía digital y la competencia STEM, esta revisión destaca tanto las contribuciones
454 como las limitaciones de las prácticas actuales, a través de los proyectos Erasmus+. Los
455 resultados ofrecen perspectivas críticas y recomendaciones concretas para el profesorado,
456 responsables del desarrollo de políticas educativas y diseñadores de proyectos que buscan
457 construir estrategias inclusivas, éticamente fundamentadas y pedagógicamente sólidas para el
458 uso de la IA en la educación en toda Europa.

459 5. FINANCIACIÓN

460 Este estudio no recibió financiación específica. Sin embargo, parte de los datos proceden de
461 proyectos financiados por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, consultados a través de
462 la Plataforma de Resultados de Proyectos Erasmus+ (PRPE+).

463 6. CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES (en caso de coautoría)

464 Conceptualización, AP; curación de datos, AP; análisis formal, AP; investigación, AP; metodología, AP;
465 administración del proyecto, AP; recursos, AP; visualización, AP; redacción—preparación del borrador
466 original, AP; redacción—revisión y edición, AP y AS
467 AP – Autor/a Principal; AP – Autor/a Secundario/a

468 7. REFERENCIAS

469 Alonso de Castro, M. G. (2023). *Guía metodológica para el uso exitoso de las tecnologías*
470 *digitales en la educación: mejora del aprendizaje a través de proyectos educativos europeos*.
471 Zenodo. <https://doi.org/10.14201/gredos.155959>

472 Alonso de Castro, M. G. (2024). *Erasmus+ projects of good practices in promoting AI learning*
473 *(Version 1.0)* [Dataset]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14540426>

-
- 474 Alonso de Castro, M. G. (2025). *Erasmus+ projects of good practices in promoting AI learning*
475 (Version 2.0) [Dataset]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17436273>
- 476 Bittencourt, I. I., Chalco, G., Santos, J., Fernandes, S., Silva, J., Batista, N., Hutz, C., y Isotani,
477 S. (2024). Positive Artificial Intelligence in Education (P-AIED): A Roadmap. *International Journal*
478 *of Artificial Intelligence in Education*, 34(3), 732–792. [https://doi.org/10.1007/s40593-023-](https://doi.org/10.1007/s40593-023-00357-y)
479 00357-y
- 480 Brusilovsky, P. (2024). AI in Education, Learner Control, and Human-AI Collaboration.
481 *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 34(1), 122–135.
482 <https://doi.org/10.1007/s40593-023-00356-z>
- 483 Denny, P., Gulwani, S., Heffernan, N. T., Käser, T., Moore, S., Rafferty, A. N., y Singla, A.
484 (2024). *Generative AI for Education (GAIED): Advances, Opportunities, and Challenges* (Version
485 2). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2402.01580>
- 486 European Commission. (2022). *¿Qué es el Plan de Acción de Educación Digital?*
487 [https://education.ec.europa.eu/es/focus-topics/digital-education/action-](https://education.ec.europa.eu/es/focus-topics/digital-education/action-plan#:~:text=El%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20de%20Educaci%C3%B3n%20Digital%20(2021%2D2027),UE%20a%20la%20era%20digital)
488 [plan#:~:text=El%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20de%20Educaci%C3%B3n%20Digital%20\(](https://education.ec.europa.eu/es/focus-topics/digital-education/action-plan#:~:text=El%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20de%20Educaci%C3%B3n%20Digital%20(2021%2D2027),UE%20a%20la%20era%20digital)
489 [2021%2D2027\),UE%20a%20la%20era%20digital](https://education.ec.europa.eu/es/focus-topics/digital-education/action-plan#:~:text=El%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20de%20Educaci%C3%B3n%20Digital%20(2021%2D2027),UE%20a%20la%20era%20digital)
- 490 European Commission. (2024, November 22). *Erasmus+ Programme Guide*.
491 <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/erasmus-programme-guide>
- 492 García-Holgado, A., Marcos-Pablos, S., y García-Peñalvo, F. J. (2020). Guidelines for
493 performing Systematic Research Projects Reviews. *International Journal of Interactive*
494 *Multimedia and Artificial Intelligence*, 6(2), 9. <https://doi.org/10.9781/ijimai.2020.05.005>
- 495 García-Peñalvo, F. J., Llorens Largo, F., y Vidal, J. (2024). The new reality of education in the
496 face of advances in generative artificial intelligence. *RIED: Revista Iberoamericana de Educación*
497 *a Distancia*, 27(1). <https://doi.org/10.5944/ried.27.1>
- 498 Martínez, G., Watson, L., Reviriego, P., Hernández, J. A., Juárez, M., y Sarkar, R. (2023).
499 *Combining Generative Artificial Intelligence (AI) and the Internet: Heading towards Evolution or*
500 *Degradation?* (Version 1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2303.01255>
- 501 OECD. (2021). *AI and the Future of Skills, Volume 1: Capabilities and Assessments*. OECD.
502 <https://doi.org/10.1787/5ee71f34-en>
- 503 OECD. (2023). *AI and the Future of Skills, Volume 2: Methods for Evaluating AI Capabilities*.
504 OECD. <https://doi.org/10.1787/a9fe53cb-en>
- 505 OECD. (2025a). *How's Life for Children in the Digital Age?* OECD Publishing.
506 <https://doi.org/10.1787/0854b900-en>
- 507 OECD. (2025b). *Introducing the OECD AI Capability Indicators*. OECD Publishing.
508 <https://doi.org/10.1787/be745f04-en>
- 509 Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D.,

510 Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M.,
511 Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Alonso-
512 Fernández, S. (2021). Declaración PRISMA 2020: Una guía actualizada para la publicación de
513 revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología*, 74(9), 790–799.
514 <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016>

515 Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer,
516 L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson,
517 A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... McKenzie, J. E. (2021).
518 PRISMA 2020 explanation and elaboration: Updated guidance and exemplars for reporting
519 systematic reviews. *BMJ*, n160. <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>

520 UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO.
521 <https://doi.org/10.54675/EWZM9535>

522 United Nations. (2024). *Governing AI for Humanity*. United Nations.

523

524

525 **Cómo citar este trabajo:** Alonso de Castro, M.G., y Bueno Guillén, F.J. (2025). *La inteligencia*
526 *artificial en los proyectos Erasmus+ como motor de la ciudadanía digital y la educación STEM:*
527 *una revisión temática*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17436655>